

Vitamin C Prophylaxis at the shipyard of Stralsund [in German]

By K. Renker and S. Wegner

Deutsche Gesundheitswesen 1954;9(22; Jun 3):702-706

PubMed

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13200153>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2016

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for research on vitamin C and the common cold

by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this translation.

More interesting parts of the text are indicated by yellow

Volkswerft Stralsund:

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordic_Yards_Stralsund

<https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswerft>

From the Speranski company polyclinic of Volkswerft Stralsund
(chief physician: Dr Karlheinz Renker)

Vitamin C Prophylaxis at Volkswerft Stralsund

By K. RENKER and S. WEGNER

Graupner already reported that the feeling of exhaustion and feebleness is a disease of civilization.

He literately says: "The man who is tied to the treadmill of his profession and in addition has to go out a lot in the evenings, so the typical city slicker, knows this most of all. He is not surprised if his energy decreases at the end of a day. After all, he took on too much and the workload all at once had to have an effect on the body."

Therefore, he compensates for his work, e.g. through sports or gymnastics. He swims or plays tennis. Of course, this should not be underestimated, but the long-term effect

fails to set in and he becomes resigned and reluctant through progressive work during the course of the year, irritated and exhausted and the vacation, to which he longingly looks forward to for weeks, is his sole salvation. Now, everyone tries something different to fight this loss of energy. We also have to thank Graupner's notes for our following statements. Is it not strange that precisely when we feel like going for a walk, especially in March or April when the sun is shining, fatigue or low energy stop us – often for weeks. We would like to go outside, because the sun and the first signs of green are luring us, but we prefer the couch. Those are the known symptoms of spring fever.

Graupner literarily says: “The effects of spring on our health are manifold and are still not fully clarified today. Mortality increases in the months March and April as folk wisdom has long recognised in a proverb. That there are many more victims of cold, flu and catarrhs in spring than in autumn is already not comprehensible. Children grow slower in the spring months. In addition, there is spring fever, during which the shins hurt already after short walks, the extremities ache, the appetite is lacking despite hunger and sometimes even gum bleeds occur.”

These gum bleeds indicate the primary cause of spring fever. We can observe them to a great extent in scurvy, the old seamen’s disease. It is known that scurvy is a vitamin deficiency disorder. Scurvy can be healed with administrations of vitamin C. It is after all not surprising that this deficiency especially occurs in the spring. We consume vitamin C through fresh vegetables and fruit and these are lacking in winter and spring. Our organism does not like an adverse vitamin C balance lasting several months. The small vitamin depots have long been used up. The effects manifest in form of spring fever.

The primary cause is vitamin C deficiency, even if other causes are of course involved. No matter to what extent we stuff ourselves with vegetables and fruit in the summer months, our organism does not store vitamin C.

Graupner already [was] prompted to draw conclusions from these observations and he made these observations in the year 1939. We must already prevent a vitamin C deficiency in the winter through the skilful composition of our nutrition and in particular do everything possible from February onwards. We refer to oranges, rose hip jam, black currants, in the “small kitchen” also to the preparation of dandelion, in the spring stinging nettles, watercress, sorrel or yarrow. These wild vegetables can be very tasty and their consumption does not mean that one goes back to a ridiculous nature state in the sense of bearded, barefooted prophets. One should eat them rather as vegetable or side salad to meat dishes. There are numerous possibilities for a vitamin C rich nutrition. There are many parallels between spring fever and exhaustion of overworked professionals.

Of course, lack of sleep and exercise, hormonal imbalances, hidden diseases or other vitamin deficiencies can also often be involved. But often enough, the lack of vitamin C is the culprit.

The nutrition of our people is often still insufficient. During their short lunch break, they run to the dining hall of the company, the canteen or the cafeteria and eat dishes that are not always wholesome. Very often – especially also in our canteen – these are reheated dishes or other non-wholesome food.

What does non-wholesome mean? Food is not wholesome if although it contains enough nutrients – so fats, carbohydrates and protein – it does not contain enough vitamins.

Our social structure is increasingly undergoing a change. The canteen food turns more and more into the main source of meals for a majority of professionals. The company

kitchens are a decisive factor for the maintenance of the health and performance capacity of our employees.

We reached the point today that we can also demand that food in the canteen contains the sufficient amounts of vegetables and fresh fruit. But we will not manage without vitamin C in tablet form due to the existing adverse vitamin C balance. This is especially the case because vitamin C is very sensitive and therefore easily destroyed. Of course, we must constantly strive to eat vitamin C rich food.

Prof. Dr Dr Scheunert points out these important facts in his article “About the vitamin C requirement” in the journal “Ernährung und Verpflegung” [Nutrition and Food] in the year 1949, issue 1.

In this article, Scheunert discusses the daily vitamin C requirement. He comes to the conclusion that there is no daily requirement that applies for all cases but that the optimum supply is much higher than previously presumed. He says: “The only important thing in the human nutrition is to ensure optimum nutritional conditions. A preferably high vitamin C supply should therefore be sought. A requirement of 50 mg is too low. Only a supply of 100 to 150 mg will prevent all obvious deficiencies. 125 mg ascorbic acid are therefore suggested as average daily dose for an optimum supply for healthy adults.”

Tests with vitamin C administrations were carried out repeatedly but have mostly not led to conclusive results. For example, there are no generally applicable results regarding the vitamin C prophylaxis carried out in schoolchildren in Germany.

Scheunert reports of British tests on schoolchildren in the years 1941-1942 with administrations of 50 mg vitamin C that did not lead to any conclusion.

Scheunert reports: “Amongst several foreign articles, a Dutch study from Oskam on 392 employees of a clothing factory should be especially pointed out, in which the effect of prophylactic administrations of quinine and vitamin C (alone and combined with 90 mg daily each) on the resistance against colds has been studied from January to April 1942. For this, the test subjects were in parts saturated beforehand, which means they received a significant excess amount of vitamin C. The study indicated that an administration of 90 mg vitamin C had a pronounced positive effect.

The most favourable effect was achieved with the combined administration of vitamin C and quinine. The results of these tests clearly spoke in favour of high vitamin C administrations and these are actually the first well founded tests of this kind even though the duration appears a bit short and the number of test persons rather low.”

Scheunert also refers to a whole series of other studies. Further clarification was provided by a large-scale study, which was carried out on approximately 4,000 persons of a modern factory participated from 1.11.1942 – 30.6.1943 at the request of Scheunert, by Wagner and Liebert. Scheunert reports that the test persons, who received different additional dosages of vitamin C, worked together in groups of 240-380 persons in halls of a factory and received constant medical care. The disease incidence and the number of missed days were recorded. They were documented on index cards managed for each person, registered by the statistics office of the plant and processed in accordance with Hollerith’s method. Those groups are relevant for Scheunert’s considerations in which the effects of an additional supply of 20-50, 100-300 mg vitamin C were compared to a control group not receiving an additional supply. 78 of 100 persons in the control group became ill during the eight-month trial period. Even more cases of illness occurred in the groups receiving 20-50 mg vitamin C (79.2-141.9).

However, a clear and significant reduction of the sickness rate could be observed in the groups receiving higher vitamin C doses of 100-300 mg. The optimum effect was already achieved under the 100 mg dose with 32 cases of illness, because the 300 mg group indicated an equal number of diseases, namely 33.6. The same picture resulted if the diseases were divided. If, for example, colds (diseases of the upper respiratory tract, angina episodes, flu, rheumatic disorders) were regarded separately, then the groups with 20-50 mg vitamin C again featured an even higher sickness rate than the comparison group, while administrations of 100-300 mg vitamin C led to a very significant decrease of the sickness rate.

These results were also confirmed by observations on other test groups that also received other vitamins as well as quinine and other agents in addition to vitamin C.

It is unnecessary to go into the details of this study. Scheunert also omitted the critical assessment of the statistical survey. However, he points out that the two groups with high vitamin C dosages also showed the least number of workdays missed in the calculation of the sick days.

A successful cooperation had been developing between the Speranski company polyclinic of the Volkswerft and Prof. Dr Dr Scheunert since 22.12.1952. We would like to declare at this point that we are very grateful to Prof. Scheunert for the support of these tests that are based on his experiences. The good results that we were able to achieve in this field at the Volkswerft Stralsund would not have been possible without this consultation and constant help.

We also would like to point out that the positive results could only be achieved because the entire collective of the occupational health services of the Volkswerft campaigned for the implementation of the vitamin C prophylaxis, and not only this collective but the large collective that developed beyond that in the entire Volkswerft for meeting the requirements of the tasks of the prophylaxis.

Accordingly, we carried out a large-scale study of vitamin C prophylaxis at Volkswerft Stralsund that started on 12.1.1953 and is currently still ongoing. The time period from 12.1.1953 – 31.10.1953 was specified for the evaluation of the vitamin C prophylaxis. 1,200 employees from the departments electrode welding, interior construction and shipbuilding participated in the vitamin C prophylaxis.

The 1,200 colleagues belonged to the departments with the most difficult work conditions at Volkswerft.

Of course, control groups were also established in all three departments as in Scheunert’s study. Apart from these, none of the other departments of Volkswerft were involved.

However, it has to be mentioned here that the control groups could not always be clearly maintained because the colleagues in the control group asked for vitamin C for themselves because they did not want to be left out. It is a fact however that a large part of the colleagues not receiving vitamin C had the same work conditions.

While the intermediate assessment already provided extraordinarily illuminating material, the final assessment revealed a surprising result.

First to the intermediate evaluation. The intermediate evaluation comprised a time period from 1.1.1953 – 30.4.1953, i.e. 10 days prior to the performance of the vitamin C prophylaxis until the end of the flu epidemic.

In all future reports, flu patients include all patients diagnosed with febrile diseases, influenza, upper respiratory infections, etc.

1,119 employees were registered as sick during the intermediate reporting period. 490 [sic!] = 43% of them were flu patients.

Sick persons who did not receive vitamin C

Total sicknesses	Thereof flu
633	345 = 55%

Sick persons who had received vitamin C

Total sicknesses	Thereof flu
486	136 = 28%

The duration of the flu was 10 days in the patients without vitamin C and 9 days in those with vitamin C.

It was characteristic that 112 of 162 patients were sick with the flu in the control group which received no vitamin C. That is 68 percent.

Of the 108 persons became ill at the payroll office, 87 of them had the flu, which is 87%. Although, the work conditions are significantly better here than in the group receiving vitamin C. In the interior construction only 52 of 216 patients had the flu, i.e. 24% and 53 of 162 patients suffered from the flu amongst the electrode welders. That is 32%. Now to the final report.

3,751 employees registered as sick and were unable to work during the reporting period with all types of diagnoses. The reporting period was from January to October 1953.

The sick reports were not assessed in relation to the entire workforce as that was not interesting in the context of this topic.

	Total number of sicknesses	Thereof the flu
	3,751	825 = 22%
Without vitamin C	2,077 = 56%	864 = 41%
With vitamin C	1,674 = 44%	240 = 14%

The question presents itself if this result presents a realistic relationship as we had a flu epidemic in April 1953. Therefore, an intermediate evaluation from April 1953 was compared to the following results:

(comparison of departments where colleagues receiving vitamin C always had poorer work conditions)

“Employees” (without vitamin C, work conditions: Barracks but significantly better work conditions than in the interior construction department.)

	Total number of sicknesses	Thereof the flu
	574	213 = 37%
Intermediate assessment in May 1953	108	87 = 87%
Final assessment from April until the end of October 1953	466	109 = 21%

Interior construction department (with vitamin C, work conditions: outdoor workspace as well as work inside the hall, very unfavourable work conditions.)

	Total number of sicknesses	Thereof the flu
	543	79 = 14%
Intermediate assessment after flu epidemic (January - April)	216	52 = 24%
Final assessment (April - October)	327	27 = 8%

Or a different example:

Control group (without vitamin C, work conditions: good)

	Total number of sicknesses	Thereof the flu
	415	165 = 40%
Intermediate assessment after flu epidemic (January - April)	162	112 = 68%
Final assessment (April - October)	253	53 = 20%

In contrast electrode welding workshop

(with vitamin C, work conditions: very difficult, outdoor workspace, hall, poor ventilation and air supply, sweating alternating with drafts)

	Total number of sicknesses	Thereof the flu
	597	96 = 17%
Intermediate assessment (January - April)	162	53 = 32%
Final assessment (April - October)	435	38 = 8%

In comparison of genders there was no notable difference between male and female. The patients became sick proportionally to the ratio of women employed at the shipyard, whereby the number of sick women was also higher in those departments that employed more women (clerical workers).

These numbers thus reflect a great success. If the whole matter is reduced to a common denominator with two figures, then it can be said: Of those treated with vitamin C, only 14% of the persons reporting sick suffered from the flu during the entire reporting period, while 41% of all persons reporting sick in the group working without vitamin C suffered from flu-like symptoms. That is an enormous difference of 27%.

If all persons at the shipyard would have been treated with vitamin C, then 560 fewer workers would have become sick. With an average duration of 10 days for flu-like diseases, this would translate into 5,600 working days or 44,800 working hours or DM 89,600 without taking the values into account that the colleague would have generated during that time and without consideration of the psychological question of the worry about the person. Accordingly, the net profit from the prophylaxis is a multiple of the amount stated. How we proceeded to secure this success.

On 12.1.1953, Scheunert gave a presentation attended by hundreds of workers in the shipbuilding hall of Volkswerft with demonstrations and an accessible speech about the vitamin C prophylaxis. This introduction was already preceded by intensive work carried out by the company polyclinic. Flyers were distributed, company doctors gave presentations in short meetings in all departments. The significance of vitamin C was constantly pointed out in the shipyard bulletin and via the company radio. On 12.1.1953, Scheunert held a meeting with the foremen in whose departments the vitamin C prophylaxis was meant to start. The foremen continuously received vitamin C tablets through the company polyclinic. The company doctors controlled the implementation of the vitamin C prophylaxis. All company doctors and company dentists showed great effort. Each day, when the colleague handed his control coupon to his foremen, he received two tablets vitamin C, so a total of 100 mg. Reminders of the vitamin C prophylaxis were necessary during all of the months.

However, it occurred during the course of the vitamin C prophylaxis that the workers were criticising the foremen in the departments if they did not distribute the vitamin C tablets regularly and positive opinions were voiced about the vitamin C prophylaxis everywhere in the delegate meetings to the BKV.

Now what are the conclusions from this vitamin C prophylaxis at Volkswerft?

The great success of the vitamin C prophylaxis at Volkswerft was only possible because we were able to base it on the good preliminary tests and were able to assess the tests carried out in the past and their experiences.

Especially the large amount of experience that Scheunert had regarding this issue was available to us. Please allow us to emphasise some principles for the vitamin C prophylaxis.

1. We consider a vitamin C prophylaxis with daily administrations of 100 mg to be the right one.
2. We are of the opinion that it is necessary to find a tablet form for the implementation of the vitamin C prophylaxis that is even more convenient than the one customary at the moment. We are thinking of a sugar-coated tablet.
3. The implementation of the vitamin C prophylaxis is only then secured if it is connected with ongoing medical educational work.
4. We think it is necessary that the vitamin C prophylaxis is not only implemented in the months November to March but is also regularly continued during the summer months, because vitamin C does not provide protection immediately but only when it is taken regularly. A vitamin prophylaxis that is implemented from November until March would already be something, but a continuous prophylaxis would be best in our opinion.

5. The organisation of the distribution and administration of the vitamin C must be arranged very carefully. We refer to our explanations regarding the distribution of the tablets through the foremen.

6. We consider the generalisation of the vitamin C prophylaxis to be absolutely necessary. Quite a few colleges at Volkswerft have become so used to the vitamin C that they would experience the omission of the vitamin C prophylaxis as unpleasant.

7. We think it is necessary to address the questions of the vitamin enrichment of the canteen food (especially vitamin C rich nutrition and possibly also vitamin B₁).

8. We think that there are other scientific possibilities – especially under application of Pawlow's teachings – to increase the value of our studies at Volkswerft. We will therefore continue our work in this field.

We hope that our work at the Volkswerft, which was possible through the scientific works of the friend of our company health service, Scheunert, will contribute to providing vitamin C with its due place in our vitamin and nutritional science but especially in our canteen kitchens.

Please allow us to note that especially the German Democratic Republic, the State of Workers and Farmers permitted us the intelligence to conceive generous plans in healthcare. The workers and farmers are the ones that make it possible for us with their diligence, and through their initiative to realize ambitious plans for maintaining the health of the people.

Address of the authors: Speranski company polyclinic of Volkswerft Stralsund

[unrelated text]

Aus der Speranski-Betriebspoliklinik der Volkswerft Stralsund
(Chefarzt: Dr. Karlheinz Renker)

Vitamin-C-Prophylaxe in der Volkswerft Stralsund

Von K. RENKER und S. WEGNER

Schon Graupner berichtet darüber, daß das Gefühl der Abgespanntheit und des Schlappseins seiner Meinung nach eine Zivilisationserscheinung sei.

Er sagt wörtlich: „Der Mann, der in die Tretmühle seines Berufes eingespannt ist und obendrein abends noch viel ausgehen muß, der typische Großstädter also, kennt dieses vor allem. Er wundert sich auch nicht darüber, wenn seine Energie eines Tages nachläßt. Denn schließlich hat er sich zuviel aufgebürdet und die Arbeitslast mußte sich auf einmal körperlich auswirken.“

Daher schaltet er einen Ausgleich in seiner Arbeit ein, d. h. also z. B. Sport oder Gymnastik. Er schwimmt oder spielt Tennis. Das darf man zweifellos nicht unterschätzen, aber die Dauerwirkung

bleibt aus und so wird er mit fortschreitender Arbeit im Laufe des Jahres resigniert und unlustig, gereizt und abgespannt und seine ganze Rettung ist sein Urlaub, auf den er wochenlang sehnsüchtig wartet. Alle versuchen nun etwas anderes, um diesen Energieverlust zu bekämpfen. Unsere folgenden Bemerkungen verdanken wir ebenfalls Hinweisen Graupners.

Ist es nicht merkwürdig, daß gerade im März oder April, wenn die Sonne scheint und wir Lust bekommen spazieren zu gehen, uns — oft wochenlang — Müdigkeit oder Energielosigkeit hemmen. Wir möchten gern heraus, weil Sonne und erstes Grün uns locken, aber das Sofa ist uns lieber. Das sind die bekannten Erscheinungen der Frühjahrsmüdigkeit.

Graupner sagt wörtlich: „Die Wirkungen des Frühjahrs auf unsere Gesundheit sind vielfältig und auch heute noch nicht restlos aufgeklärt. Die Sterblichkeit steigt in den Monaten März und April wie die Volksweisheit in einem Sprichwort längst erkannt hat. Daß die Opfer an Erkältungskrankheiten, an Grippeanfällen und Katarrhen im Frühjahr viel größer als im Herbst sind, ist nicht ohne weiteres begreiflich. Die Kinder wachsen in den Frühjahrsmonaten langsamer. Und dazu kommt die Frühjahrsmüdigkeit, bei der die Schienbeine schon nach kurzen Spaziergängen schmerzen, die Glieder wehtun, trotz Hungers der Appetit fehlt und manchmal sogar Zahnfleischblutungen auftreten.“

Diese Zahnfleischblutungen deuten auf die Hauptursache der Frühjahrsmüdigkeit hin. Wir finden sie in einem starken Maße beim Skorbut, der alten Seefahrerkrankheit. Skorbut ist bekanntlich eine Avitaminose. Skorbut kann durch Gaben von Vitamin C geheilt werden. Es ist schließlich kein Wunder, daß dieser Mangel gerade im Frühjahr eintritt. Das Vitamin C nehmen wir mit frischem Gemüse und Obst auf und daran ist im Winter und Frühjahr Mangel. Monatlang Vitamin-C-Unterbilanz behagt unserem Organismus nicht. Die geringen Vitamin-Depots sind längst leer gelaufen. Die Wirkungen zeigen sich in der Frühjahrsmüdigkeit.

Die Hauptursache ist der Mangel an Vitamin C, wenn auch andere Ursachen selbstverständlich mit beteiligt sind. Auch wenn wir uns in den Sommermonaten noch so sehr mit Gemüse und Obst vollstopfen, so deponiert unser Organismus das Vitamin C doch nicht.

Schon Graupner fordert, Folgerungen aus diesen Feststellungen zu ziehen und diese Feststellungen trifft er im Jahre 1939. Wir müssen schon im Winter durch die geschickte Zusammensetzung unserer Ernährung einem Vitamin-C-Mangel vorbeugen und vor allem von Februar an alles, was möglich ist, tun. Wir erinnern an Apfelsinen, Hagebuttenmarmelade, schwarze Johannisbeeren, in der kleinen Küche auch an die Verarbeitung von Löwenzahn, im Frühjahr Brennessel, Brunnenkresse, Ampfer oder Schafgarbe. Diese Wildgemüse können sehr wohlschmeckend sein, und ihr Genuß besagt nicht, daß man in einen lächerlichen Naturzustand im Sinne bärtiger und barfußlaufender Propheten zurückkehrt. Man sollte sie viel mehr als Gemüse oder Salate zu Fleischspeisen essen. Es gibt noch mannigfaltige Möglichkeiten für Vitamin-C-reiche Ernährung. Es gibt zwischen der Frühjahrsmüdigkeit und Schlaptheit abgearbeiteter Berufstätiger viele Parallelen.

Es können natürlich sehr oft fehlender Schlaf, mangelnde Bewegung, hormonelle Störungen, versteckte Krankheiten oder Mangel an anderen Vitaminen beteiligt sein. Aber auch hier ist das fehlende Vitamin C oft genug hauptsächlich schuldig.

Die Ernährung unserer Menschen ist noch oft höchst mangelhaft. In der noch oft zu kurzen Mittagspause eilen sie in den Speisesaal des Betriebes, in die Kantinen, in das Kasino, in die HO-Gaststätte und essen dort nicht immer vollwertige Speisen. Sehr oft handelt es sich — besonders auch in unseren

HO-Gaststätten — um aufgewärmte Speisen oder andere nicht vollwertige Kost.

Was verstehen wir unter nicht vollwertig? Nicht vollwertig ist eine Kost, die zwar genügend Nährstoffe — also Fette, Kohlehydrate und Eiweiß — enthält, jedoch zu wenig Vitamine.

In unserer Gesellschaftsordnung geht eine immer größere Umwandlung vor sich. Das Werkkuchenessen wird immer mehr zum Mittelpunkt der Verpflegung eines großen Teiles der Werktätigen. Die Werkkuchen sind ein entscheidender Faktor für die Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Werktätigen.

Wir sind heute so weit, daß wir verlangen können, daß auch das Werkkuchenessen die genügende Menge an Gemüse und frischem Obst enthält. Aber wir werden bei der vorhandenen Unterbilanz an Vitamin C nicht ohne Vitamin C in Tablettenform auskommen. Dieses besonders deshalb, weil das Vitamin C sehr empfindlich ist und leicht vernichtet wird. Natürlich müssen wir uns laufend bemühen, unsere Kost Vitamin-C-reich zu gestalten.

Herr Prof. Dr. Dr. Scheunert weist in seinem Artikel „Über den Vitamin-C-Bedarf“ in der Zeitschrift „Ernährung und Verpflegung“ im Jahre 1949, Heft 1, auf diese wichtigen Dinge hin.

Scheunert diskutiert in diesem Artikel den Tagesbedarf an Vitamin C. Er kommt zu dem Schluß, daß es keinen für alle Fälle gültigen Tagesbedarf gibt, die optimale Versorgungsmenge aber viel höher liegt, als der bisher angenommene tägliche Bedarf.

Er sagt: „Bei der menschlichen Ernährung kommt es allein darauf an, optimale Ernährungsverhältnisse zu sichern. Deshalb ist eine möglichst hohe Vitamin-C-Zufuhr anzustreben. Die Forderung von 50 mg ist zu gering. Erst noch höhere über 100 bis 150 mg betragende Zufuhren werden alle naheliegenden Mängel verhüten.“

Als durchschnittliche Tagesdosis für optimale Versorgung gesunder Erwachsener werden deshalb 125 mg Ascorbinsäure vorgeschlagen.“

Versuche mit Vitamin-C-Gaben sind verschiedentlich ausgeführt worden, haben aber meist nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt. So liegen z. B. allgemeingültige Ergebnisse über die in Deutschland durchgeführte Schulkinderprophylaxe mit Vitamin C nicht vor.

Scheunert berichtet von englischen Versuchen an Schulkindern in den Jahren 1941—1942 mit Gaben von 50 mg Vitamin C, die zu keinem Ergebnis führten.

Scheunert berichtet: „Unter einigen ausländischen Arbeiten ist besonders eine holländische Untersuchung von Oskam an 392 Angestellten einer Konfektionsfabrik hervorzuheben, bei der der Einfluß prophylaktischer Gaben von Chinin und Vitamin C (allein und gemeinsam je 90 mg täglich) auf die Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungskrankheiten von Januar bis April 1942 geprüft worden ist. Hierzu waren die Versuchspersonen zum Teil vorher in den Zustand der Sättigung gebracht worden, erhielten also einen beträchtlichen Überschuß an Vitamin C. Es ergab sich, daß die Gabe von 90 mg Vitamin C eine ausgesprochen günstige Wirkung

gehabt hatte. Am günstigsten hatte die gemeinsame Verabreichung von Vitamin C und Chinin gewirkt. Diese Versuche sprechen eindeutig zugunsten hoher Vitamin-C-Zufuhren, und zwar sind es eigentlich die ersten gut gestützten Versuche dieser Art, wenn gleich die Dauer etwas kurz und die Anzahl der Versuchspersonen gering erscheint."

Scheunert weist auch noch auf eine ganze Reihe anderer Versuche hin.

Eine weitere Klärung brachte dann ein Großversuch, der an etwa 4000 Personen eines modernen Fabrikbetriebes vom 1. 11. 42—30. 6. 43 auf Veranlassung von Scheunert, von Wagner und Liebert durchgeführt wurde. Die Versuchspersonen, so berichtet Scheunert, die verschiedenen hohe Gaben von Vitamin C zusätzlich erhielten, waren in Gruppen von 240—380 Personen gemeinsam in Hallen eines Werkes tätig und wurden ständig ärztlich betreut. Festgestellt wurden die Zahl der in jeder Gruppe vorkommenden Erkrankungensfälle und die Zahl der versäumten Tage. Sie wurden auf den für jede Person geführten Karteikarten vermerkt, vom statistischen Büro des Werkes registriert und nach dem Hollerithverfahren bearbeitet. Für Scheunerts Betrachtungen interessierten die Gruppen, bei denen die Wirkungen der Zulagen von 20—50, 100—300 mg Vitamin C mit einer Kontrollgruppe, die keine Zulage erhielt, verglichen wurde. In der Kontrollgruppe erkrankten von 100 Versuchspersonen während der 8 Monate dauernden Versuchszeit 78. In den Vitamin-C-Gruppen waren bei 20—50 mg Zulage noch weit mehr Erkrankungen erfolgt. (79,2—141,9.)

Eine deutliche und starke Senkung der Erkrankungsziffer war aber in den Gruppen mit höheren Vitamin-C-Gaben von 100—300 mg zu verzeichnen. Dabei war bei der 100 mg-Gabe mit 32 Erkrankungsfällen bereits das Optimum der Wirkung erreicht, denn die 300 mg-Gruppe weist eine Erkrankungsziffer in gleicher Höhe, nämlich 33,6 auf. Unterteilte man die Krankheiten, so ergab sich das gleiche Bild. Wurden z. B. Erkältungskrankheiten (Erkrankungen der oberen Luftwege, Anginafälle, Grippe, rheum. Erkrankungen) für sich betrachtet, so wiesen wiederum die Gruppen mit 20—50 mg Vitamin C noch mehr Erkrankungen als die Leergruppe auf, während die Gaben von 100—300 mg Vitamin C eine sehr erhebliche Senkung der Erkrankungsziffer bewirkten.

Diese Ergebnisse wurden auch noch durch Beobachtungen an anderen Versuchsgruppen, welche außer Vitamin C noch andere Vitamine sowie auch Chinin und sonstige Gaben erhielten, bestätigt.

Es erübrigt sich, auf diese Einzelheiten des Versuchs einzugehen. Ebenso verzichtet Scheunert auf die kritische Beurteilung der statistischen Erhebung. Er weist jedoch darauf hin, daß auch bei einer Berechnung der in jeder Gruppe versäumten Arbeitstage die beiden Gruppen mit hohen Vitamin-C-Gaben die geringsten Versäumnisse aufwiesen.

Zwischen der Speranski-Betriebspoliklinik der Volkswerft und Herrn Prof. Dr. Dr. Scheunert bahnte sich seit dem 22. 12. 52 eine erfolgreiche Zusammenarbeit an. Wir möchten an dieser Stelle erklären, daß wir Herrn Prof. Scheunert für

die Unterstützung der auf seinen Erfahrungen aufbauenden Versuche außerordentlich dankbar sind.

Ohne diese Beratung und ständige Hilfe wären die Erfolge, die wir auf diesem Gebiet in der Volkswerft Stralsund erzielen konnten, unmöglich gewesen.

Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, daß die Erfolge nur erzielt werden konnten, weil sich das gesamte Kollektiv des Betriebsgesundheitswesens der Volkswerft für die Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe einsetzte, und nicht nur dieses, sondern das große Kollektiv, das darüber hinaus in der gesamten Volkswerft für die Erfüllung der Aufgaben der Prophylaxe entstanden ist.

So führten wir einen Großversuch der Vitamin-C-Prophylaxe in der Volkswerft Stralsund durch, der am 12. 1. 53 begann und z. Z. noch anhält. Für die Auswertung der Vitamin-C-Prophylaxe wurde der Zeitraum vom 12. 1. 53—31. 10. 53 festgesetzt. An der Vitamin-C-Prophylaxe waren 1200 Werktätige aus den Gewerken E-Schweißerei, Ausbau und Schiffbau beteiligt.

Die 1200 Kollegen gehören den Gewerken an, die die schwierigsten Arbeitsbedingungen in der Volkswerft haben.

Selbstverständlich wurden wie in Scheunerts Versuch Kontrollgruppen in allen 3 Betriebsabschnitten eingerichtet. Außerdem waren alle übrigen Gewerke der Volkswerft nicht beteiligt.

Hierbei muß allerdings gesagt werden, daß die Kontrollgruppen sich nicht immer klar einhalten ließen, da Kollegen der Kontrollgruppen selbst Vitamin C verlangten, weil sie nicht benachteiligt sein wollten. Jedoch ist es so, daß ein sehr großer Teil der nicht mit Vitamin C bedachten Kollegen die gleichen Arbeitsbedingungen haben.

Gab schon die Zwischenwertung außerordentlich aufschlußreiches Material, so hatte die Schlußwertung ein überraschendes Ergebnis.

Zunächst zur Zwischenwertung. Die Zwischenwertung umfaßte einen Zeitraum vom 1. 1. 53—30. 4. 53 d. h. 10 Tage vor Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe bis zum Ende der Grippeepidemie.

In allen zukünftigen Berichten sind als Grippe-Erkrankungen alle Patienten erfaßt, die unter die Diagnose fieberhafte Erkrankungen, Influenz, Erkrankung der oberen Luftwege usw. fallen.

Insgesamt waren in der Zwischenberichtszeit krank gemeldet 1119 Kollegen. Davon waren an Grippe erkrankt 490 = 43 Prozent.

Erkrankte, die kein Vitamin C bekamen

Gesamterkrankungen	davon an Grippe
633	354 = 55%

Erkrankte, die Vitamin C bekamen

Gesamterkrankungen	davon an Grippe
486	136 = 28%

Die Dauer der Grippeerkrankungen betrug bei den Patienten ohne Vitamin C 10 Tage, bei denen mit Vitamin C 9 Tage.

Charakteristisch war, daß im Lehrkombinat, das kein Vitamin C bekommen hat, von 162 Patienten 112 an Grippe erkrankten. Das sind 68 Prozent. Von

der Gehaltsstelle erkrankten 108 Personen, davon 87 an Grippe, das sind 87 Prozent. Obwohl hier die Arbeitsbedingungen wesentlich besser sind als bei den Gruppen, die Vitamin C bekommen haben. So waren im Ausbau von 216 Patienten nur 52, das bedeutet 24 Prozent an Grippe erkrankt und bei den E-Schweißern von 162 Patienten 53 an Grippe, das sind 32 Prozent. Nun zum Abschlußbericht. Erfasst wurden 3751 in der Berichtszeit unter allen möglichen Diagnosen als arbeitsunfähig Krankgemeldete. Berichtszeit also von Januar bis Oktober 1953.

Die Krankmeldungen wurden nicht im Verhältnis zu den Gesamtbeschäftigungen gewertet, da das im Rahmen dieses Themas nicht interessiert.

	Ges.-Erkrankungen	davon an Grippe
	3751	825 = 22%
Ohne Vitamin C	2077 = 56%	864 = 41%
Mit Vitamin C	1674 = 44%	240 = 14%

Es ist die Frage, ob dieses Ergebnis ein reales Verhältnis darstellt, da wir im April 1953 eine Grippeepidemie hatten. Deshalb wurde eine Zwischenwertung im Mai 1953 mit folgenden Ergebnissen aufgestellt:

(Gegenüberstellung von Gewerken, wo die Vitamin erhaltenden Kollegen stets schlechtere Arbeitsbedingungen haben.)

„Angestellte“ (ohne Vitamin C, Arbeitsbedingungen: Baracken, jedoch wesentlich bessere Arbeitsbedingungen als im Gewerk Ausbau)

	Ges.-Erkrankungen	davon an Grippe
	574	213 = 37%
Zwischenbewertung im Mai 1953	108	87 = 87%
Endbewertung von April bis Ende Oktober 1953	466	109 = 21%

Gewerk Ausbau (mit Vitamin C, Arbeitsbedingungen: Freiarbeitsplatz mit Wechsel Hallenarbeit, sehr ungünstige Arbeitsbedingungen)

	Ges.-Erkrankungen	davon an Grippe
	543	79 = 14%
Zwischenbewertung nach Grippeepidemie (Jan.—April)	216	52 = 24%
Endbewertung (Apr.—Oktober)	327	27 = 8%

Oder ein anderes Beispiel:

Lehrkombinat (ohne Vitamin C, Arbeitsbedingungen gut)

	Ges.-Erkrankungen	davon an Grippe
	415	165 = 40%
Zwischenbewertung nach Grippeepidemie (Jan.—April)	162	112 = 68%
Endbewertung (Apr.—Oktober)	253	53 = 20%

Im Gegensatz dazu E-Schweißerei (mit Vitamin C. Arbeitsbedingungen: sehr erschwert, Freiarbeitsplatz, Halle, schlechte Be- und Entlüftung, Schwitzen im Wechsel mit Zugluft)

	Ges.-Erkrankungen	davon an Grippe
	597	96 = 17%
Zwischenbewertung (Jan.—April)	162	53 = 32%
Endbewertung (Apr.—Oktober)	435	38 = 8%

Im Verhältnis der Geschlechter war sowohl bei männlichen als bei weiblichen kein Unterschied feststellbar. Die Patienten erkrankten proportional dem Verhältnis, wie auf der Werft Frauen beschäftigt werden, wobei in den Gewerken, in denen mehr Frauen beschäftigt werden, (Angestellte) auch die Erkrankung der Frauen häufiger war.

Diese Zahlen geben also einen großen Erfolg an. Bringt man die Sache auf einen einfachen Nenner mit zwei Zahlen, so kann man sagen: bei denjenigen, die mit Vitamin C behandelt wurden, erkrankten von allen Arbeitsunfähigen nur 14 Prozent an Grippe im gesamten Berichtszeitraum, während von denjenigen, die ohne Vitamin arbeiteten, 41 Prozent aller Arbeitsunfähigen wegen grippaler Erkrankungen krank geschrieben wurden. Das ist der enorme Unterschied von 27 Prozent.

Wenn alle Menschen in der Volkswerft mit Vitamin C behandelt worden wären, wären 560 Werktätige weniger krank gewesen. Bei einer durchschnittlichen Krankheitsdauer bei grippalen Erkrankungen von 10 Tagen würde dieses 5600 Arbeitstage bedeuten, oder 44 800 Arbeitsstunden, oder 89 600,— DM ohne Berücksichtigung der Werte, die der Kollege in der gleichen Zeit schafft, und ohne Berücksichtigung der psychologischen Fragen der Sorge um den Menschen. Es handelt sich also um ein vielfaches der angegebenen Summe, der an Reingewinn aus der Vitamin-C-Prophylaxe gezogen wird. Wie wurde nun an die Arbeit gegangen, um diesen Erfolg zu sichern.

Am 12. 1. 1953 eröffnete Scheunert in einem von hunderten von Werktätigen besuchten Vortrag in der Schiffbauhalle der Volkswerft mit Demonstrationen und einem volkstümlichen Vortrag die Vitamin-C-Prophylaxe. Dieser Eröffnung war bereits eine intensive Arbeit durch die Betriebspoliklinik vorausgegangen. Es waren Flugblätter herausgegeben worden, Betriebsärzte hatten Referate in Kurzversammlungen in allen Gewerken gehalten. In der Wertzeitung und im Betriebsfunk wurde laufend auf die Bedeutung der Vitamin-C-Prophylaxe hingewiesen. Am 12. 1. 1953 führte Scheunert eine Besprechung mit den Meistern, in deren Gewerken die Vitamin-C-Prophylaxe beginnen sollte, durch. Die Meister erhielten laufend Vitamin-C-Tabletten durch die Betriebspoliklinik. Die Betriebsärzte kontrollierten die Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe.

Alle Betriebsärzte und Betriebszahnärzte setzten sich hervorragend ein. An jedem Tag, wenn der Kollege seine Kontrollmarke bei seinem Meister abgab, erhielt er 2 Tabletten Vitamin C — also insgesamt 100 mg. Während der ganzen Monate

mußte laufend auf die Vitamin-C-Prophylaxe hingewiesen werden. Es kam aber im Verlauf der Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe dazu, daß die Arbeiter in den Gewerkschaften die Meister kritisierten, wenn sie die Vitamin-C-Tabletten nicht regelmäßig ausgaben und bei den Delegiertenversammlungen zum BKV wurde zur Vitamin-C-Prophylaxe überall positiv Stellung genommen.

Was sind nun die Rückschlüsse aus dieser Vitamin-C-Prophylaxe in der Volkswerft?

Der große Erfolg der Vitamin-C-Prophylaxe in der Volkswerft konnte nur deshalb erreicht werden, weil wir auf guten Vorversuchen basieren konnten und die früher durchgeführten Versuche und deren Erfahrungen auswerten konnten.

Insbesondere die großen Erfahrungen, die Scheunert in dieser Frage hat, standen uns zur Verfügung. Wir möchten uns erlauben, einige Grundsätze für die Vitamin-C-Prophylaxe hervorzuheben.

1. Wir halten eine Vitamin-C-Prophylaxe mit täglichen Gaben von 100 mg für das Richtige.

2. Wir sind der Ansicht, daß es notwendig ist, für die Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe eine Tablettenform zu finden, die noch etwas gefälliger ist als die z. Z. handelsübliche. Wir denken an eine Drageeform.

3. Die Durchführung der Vitamin-C-Prophylaxe ist nur gesichert, wenn sie mit einer laufenden medizinischen Aufklärungsarbeit verbunden wird.

4. Wir halten es für erforderlich, daß die Vitamin-C-Prophylaxe nicht nur in den Monaten November bis März durchgeführt wird, sondern daß sie regelmäßig auch während der Sommermonate weitergeführt wird, weil das Vitamin C nicht sofort einen Schutz verleiht, sondern erst dadurch, daß es regelmäßig genommen wird. Eine Vitamin-C-Prophylaxe, die von November bis März durchgeführt wird, wäre schon etwas, eine Dauer-Prophylaxe wäre unseres Erachtens das Richtige.

5. Besonders sorgfältig muß die Organisation der Ausgabe und des Einnehmens des Vitamin C gestaltet werden. Wir verweisen auf unsere obigen Ausführungen bezüglich der Ausgabe der Tabletten durch die Meister.

6. Wir halten die Verallgemeinerung der Vitamin-C-Prophylaxe unbedingt für erforderlich. Eine ganze Reihe von Kollegen in der Volkswerft haben sich an das Vitamin C so gewöhnt, daß ihnen ein Wegfall der Vitamin-C-Prophylaxe als unangenehm erscheinen würde.

7. Wir halten es für notwendig, sich mit den Fragen der Vitaminierung des Werkküchens (insbesondere Vitamin-C-reiche Ernährung und evtl. auch Vitamin B₁) zu befassen.

8. Wir sind der Meinung, daß es weitere wissenschaftliche Möglichkeiten — insbesondere in Anwendung der Lehren Pawlows — gibt, um den Wert unserer Versuche in der Volkswerft zu erhöhen. Deshalb werden wir unsere Arbeiten auf diesem Gebiet fortsetzen.

Wir hoffen, daß unsere Arbeit in der Volkswerft, die uns ermöglicht wurde durch die wissenschaftlichen Arbeiten des Freundes unseres Betriebsgesundheitswesens, Scheunert, dazu beitragen möge, dem Vitamin C einen noch gebührenderen Platz in unserer Vitamin- und Ernährungswissenschaft, besonders aber in unseren Werkküchen zu geben.

Es sei uns der Hinweis gestattet, daß gerade die Deutsche Demokratische Republik, der Staat der Arbeiter und Bauern, uns, der Intelligenz, gestattet, im Gesundheitswesen großzügige Pläne zu schmieden. Die Arbeiter und Bauern sind es, die durch ihren Fleiß, durch ihre Initiative es uns ermöglichen, daß großzügige Pläne zur Gesunderhaltung der Menschen in die Tat umgesetzt werden.

Anschrift der Verfasser: Speranski-Betriebspoliklinik der Volkswerft Stralsund